

HUQUQIY TAFAKKURGA OID NAZARIYA VA QARASHLAR TAHLILI

Namangan davlat universiteti o'qituvchisi

Satvoldiyev Faxriddin Akbarali o'g'li

E-mail: sotivodiyevfakhriddin773@gmail.com

Namangan davlat universiteti talabasi

Madraximov Jahongir Botirjon o'g'li

E-mail: madrakhimovjakhongir@gmail.com

ANNOTATSIYA: Maqola huquqiy tafakkurning ijtimoiy-huquqiy hodisa sifatida o'rganishga bag'ishlangan bo'lib, unda ushbu tushunchaga, uning tuzilishi va faoliyatiga asosiy nazariya, fikr va yondashuvlar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: huquqiy tafakkur; huquqiy fikrlash; huquqiy mafkura; huquqiy psixologiya;

Huquqiy tafakkur jamiyat hayotining ajralmas elementi bo'lib, u jamiyat hayotining barcha jabhalarida o'z ifodasini topadi. Huquqiy tafakkur yaxlit shaxsga nisbatan va qonunga nisbatan o'z aksini topadi, shaxsning harakatlarini oldindan belgilab beradi va shunga mos ravishda uning faoliyatini shakllantiradi. Ommaviy huquqiy tafakkur qadriyatlar, huquqiy qarashlar va g'oyalar tizimi sifatida jamiyat hayotiga ta'sir ko'rsatadi, shu orqali odamlar o'rtasidagi munosabatlarni tartibga soladi, shuning uchun ham huquqiy tafakkur muhim ahamiyatga ega bo'lganligi sababli uni to'liq tushunish va o'rganish zarur. Olimlar orasida huquqiy tafakkurni ta'riflashga oid turli qarashlar mavjud, turli yondashuvlar ushbu ijtimoiy-huquqiy hodisani tushunishga yoki yagona ta'rifni

shakllantirishga imkon bermaydi.

Rus olimlari orasida huquqiy tafakkurni o'rganish XIX asrda, huquq va jamiyat ongining o'zaro ta'siri to'g'risidagi munozaralar davrida boshlangan. I.A. Ilyin taniqli rus olimi, faylasufi va huquqshunosi bo'lib, u o'z asarlarida huquqiy tafakkur hodisasini batafsil tahlil qilgan, uning ahamiyatini ifodalagan, shuningdek, jamiyat rivojlanishi uchun bir qator nazariyalarni ilgari surgan. Uning fikricha: «Adolat tuyg'usiga ega bo'lgan shaxs erkin huquq subyektidir; u sodiqlik (qonunga bo'ysunish) irodasiga ega, u o'zining ham, boshqa odamlarning ham huquqlari, burchlari va taqiqlariga rioya qilishni biladi; u qonun va tartibning, o'zini o'zi boshqarishning, armiya va davlatning jonli tayanchidir»¹.

Fanda huquqiy tafakkurning ta'rifiga turlicha yondashuvlar mavjud bo'lib, ularning ba'zilari bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Huquqiy tafakkur ontologik yondashuvda huquqiy voqelikning aksi sifatida, gnoseologik yondashuvda huquq haqidagi bilimlar tizimi sifatida, aksiologik yondoshuvda huquq haqidagi baholovchi qarashlar va hissiyotlar majmui sifatida o'rganiladi.

D.A. Kerimov ta'kidlaganidek: “Huquq mavjud jamiyatdagi muayyan huquqiy normalar tizimi sifatida obyektiv haqiqatdir”². Inson tashqi dunyo bilan faol munosabatda bo'ladi, uning ongi katta miqdordagi ma'lumotlar, huquqiy voqelik tuzilmalari haqidagi tushunchasini shakllantiradigan ong tomonidan boshqariladi. U huquqiy hodisalarning yig'indisini va o'zaro ta'sir qiluvchi barcha subyektlarni birlashtiradi. Shaxsning tevarak-atrofdagi voqelikni idrok etishi qonunning yaxlit tasavvurini shakllantirishga imkon beradi, buning natijasida

¹ Ilyin, I. A. Kelayotgan Rossiya haqida / I. A. Ilyin. - Matn: elektron // lib.ru: [veb-sayt]. — URL: <http://lib.ru/POLITOLOG/IILIN/istoi.txt>

² Kerimov D.A. Huquqning falsafiy muammolari. M.: Tafakkur, 1972. 472 b

tushunishga harakat qilish kerak. Hodisani o'rganishda nafaqat uning elementlarini, balki ular o'rtasidagi munosabatlarni ham hisobga olish kerak. Biroq, ijtimoiy va huquqiy voqelikda elementlar o'rtasida aniq belgilangan chegaralar mavjud emas. Lekin bazi fanlardagi elementlarning chegaralarini ajratish shartli ravishda amalga oshiriladi.

Gnoseologik yondashuvga ko'ra, huquqiy tafakkur ikkita asosiy elementdan iborat. Bular huquqiy mafkura va huquqiy psixologiya. G. I. Sandutsning fikricha: «Huquqiy mafkura rasmiy va shaxsiy huquqiy tafakkurning elementi bo'lib, u amaldagi qonunning tamoyillari va normalarini uni amalga oshirish jarayonida va asosiy tamoyillarga mos keladigan hollarda izohlash usullarini (texnikalarini) bildiradi. Qonundagi bo'shliqlarni to'ldirishga xizmat qiladigan huquqdir».⁵ Huquqiy mafkuraning vazifasi ijtimoiy va huquqiy voqelik holatidan olingan empirik ma'lumotlarga asoslanib, ijtimoiy va huquqiy maqsadlarga erishish uchun odamlarning xatti-harakatlari algoritmini belgilovchi g'oyalar va ko'rsatmalarni ishlab chiqishdan iborat. Keyingi tarkibiy element - huquqiy psixologiya. Huquqiy psixologiya kundalik ongga asoslanadi va bevosita huquqiy voqelik ta'sirida shakllanadi. Shunday qilib, huquqiy xarakterdagi tegishli his-tuyg'ular shaxslar yoki odamlar guruhida namoyon bo'ladi. Reaksiya asosida subyektlarda huquqiy tuyg'ular, tajribalar, huquqiy odatlar va ko'nikmalar shakllanadi. Shunday qilib, huquqni anglash shakllanadi, uning yordamida inson o'z xatti-harakatlarini orttirilgan ijtimoiy qadriyatlar, tamoyillar va me'yorlarga muvofiq baholaydi.

Huquqiy tafakkur tuzilishiga ikkinchi yondashuv – sotsiologik yondashuv mavjud bo'lib, unga ko'ra huquqiy tafakkur ijtimoiy hodisalar bilan o'zaro bog'liq

⁵ Sanduza G. I. Xalqaro huquqning umume'tirof etilgan tamoyillari va normalarini Rossiya huquqiy tizimida qo'llash // Davlat va xususiy xalqaro huquq. 2001. No 3. S. 9.

munosabatda o'rganiladi. Huquqiy tafakkur strukturasi aniqlashning sotsiologik yondashuvi quyidagi tarkibiy qismlarning tuzilishini nazarda tutadi: ratsional, hissiy, tarbiyaviy. Biroq huquq fani ikkita yondashuv bilan chegaralanib qolmaydi. Huquqiy tafakkurning nafaqat elementlarini, balki uning darajalari va turlarini ham o'z ichiga olgan instrumental yondashuv mavjud. V.S.Bredneva ta'kidlaganidek: "Ushbu komponentlarning xilma-xilligi, rivojlanishi va huquqiy tartibga solishdagi rolga qarab, muallif uchta darajani ajratib ko'rsatadi: ommaviy huquqiy tafakkur, kasbiy huquqiy tafakkur va ilmiy huquqiy tafakkur".⁶ Huquqiy tafakkurni turlarini tasniflash har bir turga xos bo'lgan bir qator xususiyatlarni aniqlashni o'z ichiga oladi. Shunday qilib, ommaviy huquqiy tafakkur oddiy fuqarolarning huquqiy faoliyati asosida shakllanadi, uning belgilari: ommaviy xarakter, empirik xususiyat va yuqori darajada huquqiy bilimga ega bo'lmaslik. N.Ya Sokolovning fikricha: "Professional huquqiy tafakkur - bu" huquqiy qarashlar, bilimlar, his-tuyg'ular, maxsus ta'lim va amaliy tayyorgarlikni talab qiluvchi yuridik faoliyat bilan professional ravishda shug'ullanuvchi shaxslarning qadriyat yo'nalishlari va huquqiy ongining boshqa tarkibiy elementlaridir".⁷ Kasbiy huquqiy tafakkur huquqiy amaliyotga, yuridik faoliyatning muayyan turiga oid huquq normalarini chuqur o'rganishga, qonunlarni qo'llash ko'nikma va malakalarni oshirishga asoslanadi. Nazariy huquqiy tafakkur huquqiy voqelikning tizimli in'ikosi sifatida namoyon bo'ladi. Huquq nazariyotchilari ilmiy izlanishlar orqali huquqiy rivojlanish yo'nalishlarini shakllantiradilar, amaliyotni, kishilarning ehtiyoj va manfaatlarini o'rganadilar. Uning vazifasi huquqiy hayotning tabiiy hayot bilan

⁶ Bredneva, V. S. Huquqiy ong va huquqiy faoliyat darajalari: monografiya / V. S. Bredneva. - Yuzhno-Saxalinsk: SakhGU, 2010. – 164-bet

⁷ Sokolov N.Ya. Advokatlarining kasbiy ongi. M., 1988. 12-bet

aloqalari mohiyatini chuqur bilish va ilmiy bilimlarni yaratishdir. Bu maxsus ta'lim va amaliy tayyorgarlikni talab qiladi.

Huquqiy tafakkur o'zaro munosabatlarda namoyon bo'ladi. Huquqiy tafakkurning mavjudligi ham ommaviy, ham individual shaklda ifodalanadi. Shaxs va jamiyatning o'zaro ta'sirini teng hodisalar munosabati sifatida tasvirlab bo'lmaydi. Jamiyat tafakkuri shaxs ustidan hukmronlik qiladi, demak u shaxsni tarbiyalaydi, uning qarashlarini shakllantiradi, xulq-atvorini tartibga soladi, har bir kishining hayotini tartibga soladi. Huquqiy tafakkurda u to'g'ri ijtimoiylashuv va huquqiy normalarni o'zlashtirish jarayonida namoyon bo'ladi.

Shuning uchun ham yuridik fanda huquqiy tafakkur jamoatchilik bilan chambarchas bog'liq bo'lgan yondashuv mavjud. Shunday qilib, L.V. Tixomirova shunday ta'kidlaydi: "Huquqiy tafakkur - bu amaldagi qonunning jamoatchilik ongidagi aksi, shuningdek, mavjud ijtimoiy munosabatlarning (istalgan huquq g'oyalari) huquqiy tushunchalari va toifalarida (subyekt huquq, majburiyat, taqiq, yuridik ahamiyatga ega fakt) ahamiyatidir.)".⁸ Huquqiy ong, bu yondashuvga ko'ra, keng ma'noda o'rganiladi va faqat jamiyat tafakkuriga qarab belgilanadi, ya'ni. uning holati jamiyatning o'zi ta'siriga bog'liq, lekin individual tomonni hisobga olmaydi.

Huquqiy tafakkurni tor ma'noda o'rganish uchun bir qator olimlar subyektiv yondashuvni ilgari suradilar, unga ko'ra huquqiy tafakkur shaxslararo o'zaro munosabatda bo'lishi nuqtai nazaridan ko'rib chiqiladi. V.K.Babaev quyidagi ta'rifni taklif qiladi: "Huquqiy tafakkur – kishilarning huquqqa va jamiyat hayotidagi huquqiy hodisalarga munosabatini ifodalovchi g'oyalar va tuyg'ular

⁸ Tixomirova L.V., Tixomirov M.Yu. Yuuridik ensiklopediyasi. - M. 1997. - S. 346-bet

yig'indisidir".⁹

N.M. Yurashevich huquqiy tafakkurga quyidagicha ta'rif beradi: "Huquqiy tafakkur - bu huquqiy voqelikni va unga (jamiyatning ijtimoiy-huquqiy munosabatlari va qadriyat yo'nalishlariga) baholovchi munosabatni aks ettiruvchi tuyg'ular, odatlar, g'oyalar, baholashlar, qarashlar, nazariyalar, huquq subyektlarining g'oyalari tizimidir. U o'tmishdagi, amaldagi yoki kutilayotgan qonunga va shu bilan huquqiy ahamiyatga ega vaziyatlarda ularning xatti-harakatlarini tartibga soluvchi vazifani bajaradi.¹⁰ Ammo bunday ijtimoiy hodisaning mohiyatini to'liq tushunish uchun o'zaro ta'sirdagi barcha strukturaviy elementlarni o'rganishga qaratilgan tizimli usulga murojaat qilish kerak.

A.B. Vengerov quyidagi ta'rifni taklif qiladi: "jamiyatning, shaxslar guruhlarining huquqqa munosabatini ifodalovchi obyektiv ravishda mavjud bo'lgan o'zaro bog'liq g'oyalar, hissiyotlar to'plami ... motivatsiya, his-tuyg'ular, ong orqali qonunning odamlarning xatti-harakatlariga, shakllanishiga ta'sir qilish vositasi, ijtimoiy munosabatlarning... jamiyatda mavjud bo'lgan huquqqa baho berish, amaldagi qonunni tanqid qilish va huquqiy sohaga, uning o'zgarishlariga nisbatan ma'lum umid va istaklarni shakllantirish, nima qonuniy va nima noqonuniy ekanligini aniqlashdir".¹¹

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, huquqiy tafakkur murakkab ijtimoiy-huquqiy hodisa bo'lib, to'liq tushunish uchun uning mohiyati, tuzilishi va faoliyatini o'rganish kerak. Konsepsiya va mohiyatini quyidagi yondashuvlar bilan o'rganish kerak: huquqiy voqelikni aks ettirish, bilish, hissiy va oqilona idrok etish.

⁹ V.C. Babaev Davlat va huquq nazariyasi - M 2003 - b. 302-bet

¹⁰ Yurashevich N.M. Huquqiy ong tushunchasining evolyutsiyasi // Izvestiya vuzov. Yurisprudensiya. 2004. 181-bet

¹¹ Vengerov A.B. Hukumat va huquqlar nazariyasi. M., 2000. b. 482-bet

Huquqiy ong tuzilmasi ratsional-mafkuraviy, ijtimoiy-psixologik va xulq-atvor tarkibiy qismlaridan tashqari: ommaviy, kasbiy, nazariy darajalarga bo'lingan tuzilishga instrumental yondashuvdan foydalanishi kerak. Shunday ekan huquqiy tafakkur tushunchasini yoritishda barcha tarkibiy elementlarini hamda barcha yondashuvlarni inobatga olgan holda tahlil qilish darkor.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ilyin, I. A. Kelayotgan Rossiya haqida / I. A. Ilyin. - Matn: elektron // lib.ru: [veb-sayt]. — URL: <http://lib.ru/POLITOLOG/IILIN/istoi.txt>
2. Kerimov D.A. Huquqning falsafiy muammolari. M.: Tafakkur, 1972
3. Satvoldiyev Faxriddin Akbarali o'g'li. "Maktab o'quvchilarining huquqiy tafakkurini shakllantirish huquqiy madaniyatni yuksaltirishning yetakchi bo'g'ini sifatida." Ta'lim fidoyilari 13 (2022): 225-228.
4. Rybakov Vladimir Alekseevich "Huquqiy ong: kontseptsiya masalasiga" Omsk universiteti axborotnomasi. Qonun seriyasi, №. 3 (44), 2015
5. Sanduza G. I. Xalqaro huquqning umume'tirof etilgan tamoyillari va normalarini Rossiya huquqiy tizimida qo'llash // Davlat va xususiy xalqaro huquq. 2001. No 3
6. Bredneva, V. S. Huquqiy ong va huquqiy faoliyat darajalari: monografiya / V. S. Bredneva. - Yuzhno-Saxalinsk: SakhGU, 2010.
7. Sokolov N.Ya. Advokatlarning kasbiy ongi. M., 1988.
8. Tixomirova L.V., Tixomirov M.Yu. Yuridik ensiklopediyasi. - M., 1997.
9. V. S. Babaev. Davlat va huquq nazariyasi - M 2003 - b. 302.
10. Yurashevich N.M. Huquqiy ong tushunchasining evolyutsiyasi // Izvestiya vuzov. Yurisprudensiya. 2004. No 2
11. Vengerov A.B. Hukumat va huquqlar nazariyasi. M., 2000.

12. Satvoldiyev Fakhriddin Akbarali O'g'li. "PROSPECTS FOR IMPROVING THE TECHNOLOGIES OF DEVELOPING LEGAL THINKING FOR SCHOOLCHILDREN (ON THE EXAMPLE OF THE PROVINCE OF NAMANGAN)." *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS* 4.01 (2023): 94-97.

13. Сатволдиев, Фахриддин. "МАКТАВ О 'QUVCHILARI HUQUQIY TA'LIM-TARBIYASINI SHAKLLANTIRISH BORASIDA OLIB BORILGAN TAJRIBA SINOV ISHLARI NATIJALARINING PEDAGOGIK TAHLILI." *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences*. 3.S/2 (2023): 336-342.